

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЗБЕКСКИХ ЖЕНЩИН В ОБЛАСТИ ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Режаметова Н.И.

доктор философии педагогических наук (PhD), доцент кафедры «Теории музыки и методики» - Ташкентского государственного педагогического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14987382>

Аннотация. В данной статье рассматриваются аспекты творческой деятельности узбекских женщин в сфере дошкольного музыкального образования и воспитания. Автор статьи акцентирует внимание на педагогических стратегиях, обеспечивающих преемственность традиций и новаций. Рассматриваются методы, способствующие формированию музыкальной идентичности у детей на основе преемственности культурного наследия в синтезе с новациями.

Ключевые слова: Творчество, дошкольники, композиторы, традиции, новации, инстинкт, музыка.

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek ayollarining maktabgacha ta'lim tizimidagi musiqa va tarbiya jarayonlarida ijodiy faoliyati tahlil qilinadi. Maqolada milliy an'analar va novatsiyalarning uzviy integratsiyasi asosida shakllangan pedagogik strategiyalarning roli o'rganiladi. Xususan, musiqa ta'limida madaniy merosning uzluksizligini ta'minlash hamda novatsion yondashuvlar orqali bolalarda musiqiy identifikatsiyani rivojlantirish usullari ilmiy-nazariy jihatdan ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ijodiy faoliyat, maktabgacha ta'lim, musiqiy tarbiya, kompozitor, an'analar, novatsiyalar, musiqiy instinkt.

Annotation. This article analyzes the creative activity of Uzbek women in the processes of music and upbringing within the preschool education system. The study examines the role of pedagogical strategies formed through the organic integration of national traditions and modern innovations. In particular, it explores the theoretical and scientific aspects of ensuring the continuity of cultural heritage in music education and developing children's musical identification through innovative approaches.

Keywords: creative activity, preschool education, musical upbringing, composition, traditions, innovations, musical instinct.

Музыкальное искусство является одним из ключевых факторов формирования гармонично развитой личности, а также патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Оно способствует развитию креативного мышления, гуманистического мировосприятия и социальной адаптации в современном обществе, а также укрепляет навыки коммуникации.

Женщины творческих профессий играют неоценимую роль в музыкальном образовании и воспитании подрастающего поколения. Современные женщины-композиторы, художницы, поэты, музыковеды и актрисы через различные формы своей деятельности раскрывают духовный мир детей, оказывая влияние на их интеллектуальное и эмоциональное развитие. Они, как педагоги, обладают глубоким знанием психологии

ребенка, что позволяет им эффективно применять методы и подходы, способствующие гармоничному развитию личности. Врожденный материнский инстинкт и чуткость к детскому восприятию становятся основой для создания образовательной среды, в которой дети могут развивать творческие способности и критическое мышление. «Они служат примером для подражания, проявляют беззаветную любовь и преданность Родине, искусству и своему делу»[1,с14].

Особое внимание стоит уделить женщинам-композиторам, которые создают замечательную музыку для детей, а также музыковедам, чьи исследования детской песни играют важную роль в современной узбекской музыкальной науке. На этом фоне следует отметить научные труды нашего замечательного ученого-музыковеда, старшего научного сотрудника и руководителя отдела музыки Научно-исследовательского института искусствознания Академии наук Республики Узбекистан, кандидата искусствоведения Зульфийи Мурадовой, которая вносит значительный вклад в развитие отечественной музыкальной науки.[2].

В приобщении детей к музицированию на узбекских народных музыкальных инструментах этом направлении активно и целенаправленно работает заслуженный деятель искусств Узбекистана, лауреат международных конкурсов, создатель Узбекского камерного оркестра народных инструментов «Согдиана», профессор Государственной консерватории Узбекистана Фируза Абдурахимова, которая преданно служит искусству, отдавая всю себя без остатка. «Из глубины веков дошло до нас и коллективное музицирование, что также привело к развитым формам игры на музыкальных инструментах и возникновению оркестрового исполнительства на национальных инструментах как новой формы коллективной игры» [3,с 26]. Она является неутомимым музыкантом-просветителем и пропагандистом узбекской народной инструментальной культуры. Её обработки узбекских народных мелодий для оркестра узбекских народных музыкальных инструментов являются высокохудожественными образцами взаимодействия традиций и новаций.

Большую работу в области создания и изучения узбекских народных музыкальных инструментов для детей проводит доктор искусствоведения профессор Государственной консерватории Узбекистан Азатгул Ташматова. Музыка играет важную роль в воспитании национального самосознания и пробуждении чувства любви к родной земле и окружающему миру. В этом контексте особого внимания заслуживает изучение творческого вклада выдающихся узбекских женщин в детское музыкальное образование.

Замечательные композиторы -Дилором Амануллаева, Хуршида Хасанова Ойдин Абдуллаева и Дилноз Камилова открывшие новые направления в педагогической, научной, методической и воспитательной сферах деятельности. Их творчество получает широкое применение в дошкольном музыкальном образовании и воспитании в Узбекистане.

Каждая из этих женщин привносит свой индивидуальный вклад, разрабатывает плодотворные методы музыкального обучения и творческого развития детей. Дилором Амануллаева активно использует народные мелодии, интегрируя их в современный музыкальный язык. Это помогает дошкольникам не только развивать музыкальные способности, но и укреплять свою связь с национальными культурными корнями, многовековыми духовными традициями [4].

Ойдин Абдуллаева акцентируют внимание на важности эмоционального развития детей. Их методические установки обучения включают занятия, направленные на использование музыки для выражения чувств и переживаний. Это помогает формировать у детей креативное мышление, эмпатию и навыки общения, что особенно важно в дошкольном возрасте, в аспекте социокультурной адаптации в мире. Хуршида Хасанова смело использует интонации и ритмы современной популярной музыки, которая очень нравится детям и легко ими воспринимается. Её яркие художественно образные песни из детских кинофильмов, спектаклей широко используются в дошкольном музыкальном образовании и дают прекрасные результаты воспитания позитивного оптимистического жизнерадостного активного мировосприятия.

Дилноз Камилова уделяет особое внимание воспитанию национального самосознания через музыкальное искусство. Большую методическую помощь специалистам ДОО оказывает ценный труд Д.Камиловой замечательное учебное пособие «О, ялло-ялли». Этнографический подход композитора направлен на изучение традиционных узбекских музыкальных инструментов и исполнение народных мелодий, что позволяет детям глубже осознать свои культурные исторические корни, преемственности традиций в соотношениях с новациями, обогащать свой духовный мир современными звукообразами.

Музыковед -исследователь Союза композиторов и бастакоров Узбекистана Мухайё Набиева инициативно способствует развитию детского музыкального образования и воспитания, организует детские музыкальные конкурсы, фестивали, циклы концертов творческие встречи композиторов и музыковедов с музыкальными руководителями и дошкольниками. Она систематически проводит просветительские лекции, семинары и практические тренинги, презентации научных проектов. Так, частности, в Концертном зале творческой организации состоялось презентация инновационного проекта «Творческая мастерская» автора данной статьи, которая вызвала большой общественный резонанс, и, как показывает практика, дает отличные результаты в ДОО.

Необходимо отметить что женщины-композиторы проводят выездные концерты, творческие встречи, дают мастер-классы, в регионах страны, предоставляя детям возможность проявить свои таланты, поскольку юные слушатели очень живо и чутко реагируют на услышанную музыку, которая входит в их сознание и подсознание, формируя тем самым самосознание личности. Беседы женщин-композиторов о музыке с детьми развивают креативные способности подрастающего поколения, умение высказывать свое мнение, раскрывают характер и темперамент.

Духовно-просветительская и научно-методическая деятельность женщин-композиторов, музыковедов музыкантов-исполнителей получает отражение в разработке учебников, наглядных пособий, методических рекомендаций, основанных на современных методических подходах к педагогике и психологии. Это способствует созданию

комплексной образовательной среды, где инновационные технологии становятся важной составляющей частью процесса обучения.

Говоря об огромной роли женщин творческих специальностей в музыкальном образовании и воспитании, следует выделить уникальную личность Каримы Зариповой, директора Республиканского Эстрадно-циркового колледжа, являющуюся ключевой фигурой в узбекском цирковом искусстве. Она активно работает над интеграцией музыкальных элементов в цирковых программах, создавая, таким образом, оригинальную образовательную среду, где музыка и цирк взаимно обогащают друг друга.

Под её руководством колледж стал важной платформой для реализации проектов, направленных на развитие артистических навыков детей через сочетание музыки и циркового искусства. Эти инициативы способствуют не только раскрытию творческого потенциала, но и формированию у детей таких качеств, как ответственность, умение работать в команде и уверенность в своих силах.

Таким образом, творческая деятельность узбекских женщин в области музыкального образования и воспитания очень многогранна и разнообразна. Своей инициативностью, неутомимым поиском новых тем и образов, интересных детям, они обогащают музыкальное образование и воспитание ценными художественными материалами, идеями и педагогическими стратегиями, которые дают качественный результат, способствующий всестороннему развитию подрастающего поколения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Юсупова М.Р. Женский потенциал развития демократического государства. // **«Фан, маданият ва жамият ривожиди аёлларнинг роли» Республика илмий-амалий конференцияси материаллари-Тошкент, 2004. -С 13-14**
2. Мурадова З. Детская песня в творчестве композиторов Узбекистана. - Ташкент: Vaktria press, 2015. -240с.
3. Абдурахманова Ф.Р. К вопросу подготовки исполнительских кадров: культурные и нравственные аспекты.// **«Мусикий таълим тизимини кайта ислоҳ қилиш жараени». Мавзуйдаги биринчи халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари-Тошкент, 2004. -С 25-29**
4. Амануллаева Д.Д. Алифбо кўшиқлари. Т., 2006.
5. Композиторы и музыковеды Узбекистана. Издание второе, справленное и дополненное. -Ташкент, 2018. -247с.
6. Режаметова Н.И. Педагогические стратегии преемственности традиций и новаций в дошкольном музыкальном образовании. Монография. -Ташкент: "GRAND KONDOR PRINT" nasriyoti, – 2024.-130с.